

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12795097

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO APÓS INCÊNDIO: ESTUDO COMPARATIVO EM PROTÓTIPOS DE ESCALA REDUZIDA

Maicon Tiago Dickel^{1*}, Rafael Mascolo¹ e Jacinto Manuel Antunes de Almeida²

*Autor de contato: maicontiagodickel@gmail.com

¹ Engenharia Civil, Universidade do Vale do Taquari – Univates, Lajeado, Brasil.

² Escola Politécnica, PUCRS, Porto Alegre, Brasil

RESUMO

A segurança estrutural em situação de incêndio deve retardar o possível colapso do edifício, de forma a garantir a evacuação segura dos ocupantes e as operações de resgate e combate ao fogo. O objetivo desta pesquisa foi avaliar experimentalmente estruturas de concreto armado após incêndio. Foram construídos dois protótipos em escala reduzida, utilizados dois métodos de resfriamento e duas espessuras de cobrimentos de armadura. Foram realizados ensaios não destrutivos e destrutivos. Após o incêndio, foram observadas fissuras e deslocamentos no concreto. De forma geral, os índices de esclerometria e os valores da VPU tiveram redução após o incêndio. Observaram-se reduções da resistência média à compressão do concreto de até 33%, sendo a redução maior nos pilares resfriados bruscamente ou com cobertura inferior. Não ocorreu redução da resistência residual à tração do aço, ou seja, não foi possível determinar a influência da variação do cobrimento na resistência do aço das armaduras. Conclui-se que o resfriamento brusco provocou maior redução na resistência residual do concreto, porém, a estabilidade estrutural dos protótipos não foi comprometida.

Palavras-chave: patologia; concreto armado; incêndio; ensaios não destrutivos; ensaios destrutivos.

ABSTRACT

Structural safety in a fire situation must delay the possible collapse of the building, in order to guarantee the safe evacuation of occupants and firefighting operations. This research aimed to experimentally evaluate reinforced concrete structures after fire. Two small-scale prototypes were built, two cooling methods were used and two armor coverings were compared. Non-destructive and destructive tests were carried out. After fire, cracks and spalling were observed. In general, sclerometry and UPV values decreased after fire. Reduction in the average compressive strength of concrete, up to 33%, was observed, with the reduction being greater in columns that were abruptly cooled or with lower coverage. There was no reduction in the residual tensile strength of steel, that is, it was not possible to determine the influence of the cover on the strength of steel reinforcement. It is concluded that rapid cooling caused a greater reduction in the residual strength of the concrete, however, the structural stability of the prototypes was not compromised.

Palavras-chave: pathology; reinforced concrete; fire; non-destructive testing; destructive testing.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, há um predomínio de edificações que utilizam o concreto armado como o principal elemento da sua estrutura. Ele é formado por concreto e aço, e a sua prevalência se deve pela disponibilidade dos insumos, bom custo-benefício dos materiais e pela facilidade em aplicá-los no dia a dia das construções (Neville e Brooks, 2013).

Além disso, o concreto armado apresenta uma grande resistência às altas temperaturas e aos esforços solicitantes da estrutura, além da elevada durabilidade, o que também contribui para a disseminação desse método construtivo. Entretanto, quando exposto a alguns agentes patogênicos, pode perder suas características vantajosas e prejudicar a segurança da construção acometida pelo patógeno (Santos, 2014).

Dentre os agentes causadores de manifestações patológicas, estão as altas temperaturas de um incêndio ou o rápido resfriamento das estruturas durante o combate ao fogo. Apesar do concreto armado apresentar boa resistência às altas temperaturas, é um material heterogêneo, e cada material que o constitui se comporta de forma diferente quando exposto ao calor (Velarde, 2018).

Segundo Lima (2005), os agregados utilizados na mistura para formar o concreto apresentam diferentes coeficientes de dilatação térmica, desta forma, ocorrem diferentes dimensões de expansão. Com isso, os agregados, que representam 60 a 80% do volume do concreto, podem influenciar consideravelmente as características do material. Esta mudança de volume pode causar fissuras em temperaturas próximas de 573 °C.

Vários fatores físicos, como o tempo de exposição ao calor das chamas, dimensões e umidade residual da peça concretada, além da carga de incêndio, definem o comportamento das pressões internas geradas pelos gases provenientes da decomposição da matéria prima do concreto, que ocorre principalmente por conta do calor. Com isso, inicia-se um processo de degradação física, reduzindo a resistência do concreto e do aço (Mehta e Monteiro, 2014).

Purkiss (1996) apresenta duas formas de deslocamento que podem ocorrer no concreto a partir dos esforços internos causados pela expansão dos materiais por conta da exposição ao calor do incêndio, o “*spalling*” e o “*sloughing*”. Para ele, o “*spalling*” é um deslocamento instantâneo de material, formando grandes cavidades e liberando grande proporção de energia, enquanto o “*sloughing*” é a perda das camadas superficiais da estrutura, que ocorre de forma gradual e progressiva.

Para Cánovas (1988), a evaporação das águas livres e dos capilares inicia no momento que a temperatura atinge 100 °C, desta forma, o aquecimento do concreto se torna mais lento, não havendo modificação significativa na estrutura da pasta (material constituinte do concreto). Mehta e Monteiro (2014) reforçam que, ao atingir uma temperatura de 300 a 400 °C, toda água livre e dos capilares, além da água em gel presente na formação do C-S-H, se perderão e, com isso, completa Cánovas (1988), há um decréscimo considerável na resistência da pasta e ocorrem fissuras na superfície do elemento. Além disso, Ribeiro *et.al.* (2017) afirmam que sais cristalinos podem ser transportados para fora da estrutura pela água e, se acumulando na sua superfície causando manchas com aspecto escorrido e esbranquiçado, este efeito é chamado de eflorescência.

Somado a isso, Lima (2005) defende que o alto teor de gás carbônico presente na atmosfera em uma situação de incêndio, acelera o processo de carbonatação. Para ele, em temperaturas de 530 °C, a portlandita (composto resultado do processo de hidratação do cimento, responsável por manter a alcalinidade do concreto, e assim, manter a passivação da armadura) se decompõe e se transforma em CaO que, após se re-hidratar no processo de resfriamento, se expande contribuindo para o aumento de fissuras no concreto.

Diante disso, o presente trabalho busca apresentar o comportamento de uma edificação, com estrutura de concreto armado, após a ocorrência de um incêndio. Assim, objetiva-se avaliar as possíveis manifestações patológicas ocorridas na estrutura de concreto armado em um protótipo de

uma edificação, construído em escala reduzida, com duas variações de cobrimento de armadura e dois métodos distintos de intervenção na extinção do fogo, combate direto através da utilização de um caminhão ABT (Auto Bomba Tanque) e o resfriamento de forma natural, após a indução de um incêndio que simulou as condições físicas de um incêndio estrutural. Realizando, assim, um estudo comparativo entre as duas formas de resfriamento, avaliando a extensão dos danos causados a estrutura e definindo o nível de deterioração.

2. METODOLOGIA

Para a execução do presente estudo, foram construídos dois protótipos de uma edificação em escala reduzida com dimensões externas de 150x150x150 cm (comprimento x largura x altura), possuindo uma área interna de 1,69 m². Foi utilizada uma carga de incêndio específica de 1252 MJ/m² (abordada no item 2.2) para a indução do incêndio. No “Protótipo 1” foi utilizado o combate direto para extinguir o incêndio e resfriar a estrutura, já no “Protótipo 2” a extinção do incêndio e resfriamento da estrutura ocorreu de forma natural. Para fins comparativos, foi construído um pilar isolado dos protótipos pilar referência) utilizando os mesmos materiais do protótipo, que não foi exposto ao calor gerado pelo incêndio.

2.1 Dimensões e materiais utilizados

Cada protótipo foi constituído por 4 pilares de concreto armado, nomeados conforme descrito na Figura 1, e 4 vigas de baldrame para realizar a amarração dos pilares. Os pilares e vigas foram compostos por armadura longitudinal composta por 4 barras de aço CA-50 de diâmetro 10 mm, e armadura transversal formada por estribos de aço CA-60 de 5 mm de diâmetro espaçados a cada 20 cm, e concreto de f_{ck} 25 Mpa (mega pascal). Foi utilizado o cobrimento de armadura de 3 cm de espessura nas vigas e nos pilares P1 e P3, e 1,5 cm de espessura nos pilares P2 e P4.

Figura 1 - (A) Planta baixa (B) Protótipo finalizado

Fonte: os autores.

Para a execução das paredes de vedação, utilizou-se tijolo cerâmico estrutural com dimensões de 9 cm de largura, 14 cm de altura e 19 cm de comprimento, assentados com argamassa na proporção de 1:2:8 (cimento:cal:areia). A cobertura do protótipo foi composta por uma laje alveolar com 12 cm de espessura. Tanto a alvenaria quanto a cobertura, não foram avaliadas no presente estudo,

servindo apenas para a simulação de uma edificação, em que estes elementos acabam servindo para a contenção do calor gerado no incêndio.

2.2 Carga de incêndio específica

A carga de incêndio específica utilizada, de 1252 MJ/m², foi definida conforme a equação apresentada no anexo A da RT CBMRS N° 03:2016. A carga de incêndio foi composta por 140 kg de Madeira, 1 kg de Óleo Vegetal e 5 kg de Poliuretano (espuma de colchão). Estes materiais foram posicionados no centro da estrutura para irradiar o calor de forma homogênea em todo o ambiente.

2.3 Ensaios realizados

A fim de avaliar os efeitos do incêndio sobre a estrutura do protótipo, como proposto nos objetivos do trabalho, avaliou-se as alterações causadas na estrutura de concreto armado após o incêndio. Para isso, realizaram-se ensaios destrutivos e não destrutivos antes (concreto com 28 dias de cura) e após o incêndio (concreto com 53 dias de cura), em 3 diferentes alturas nos pilares de cada protótipo, denominadas “a”, “b” e “c”, distantes 30, 80 e 120 cm, respectivamente, da viga de baldrame da edificação. Os pilares P1 e P2 foram utilizados para avaliação visual das manifestações patológicas e registro de temperatura, enquanto os pilares P3 e P4 foram utilizados para avaliar as propriedades mecânicas e físicas, tais como resistência à compressão, resistência a tração, integridade por meio de ultrassom e umidade.

2.3.1 Monitoramento da temperatura

O monitoramento da temperatura foi realizado com a utilização de termômetros termopar tipo K2 com módulo de leitura Max6675, juntamente com um sistema automatizado que utilizou um Arduino para compilar e armazenar as leituras em um arquivo do tipo CSV. Por meio de perfuração, 9 sensores foram posicionados no centro geométrico do pilar 1 e 2 em cada protótipo, sendo 1 em cada altura pré-definida (“a”, “b” e “c”), 1 na viga baldrame posicionada oposta a porta, 1 no ambiente interno da estrutura e 1 no ambiente externo da estrutura.

2.3.2 Resistência a compressão

Durante a moldagem da estrutura de concreto armado, para avaliação da resistência à compressão do concreto, realizou-se a moldagem de 2 corpos de prova de concreto cilíndricos 100x200 mm, conforme a NBR 5738:2015. Após 28 dias, avaliou-se a resistência à compressão do concreto usinado conforme a NBR 5739:2019.

2.3.3 Resistência a compressão superficial

Os ensaios de esclerometria (NBR 7584:2012) foram realizados antes e depois do incêndio, sendo utilizados para avaliar a resistência à compressão superficial da peça concretada. Foram executados 6 testes em cada protótipo, sendo 1 em cada altura pré-definida (“a”, “b” e “c”) nos pilares 3 e 4, e 1 na viga baldrame posicionada abaixo da porta, totalizando 14 ensaios.

2.3.4 Ultrassom em concreto

Os ensaios de ultrassom em concreto (NBR 8802:2019) foram realizados antes e depois do incêndio, sendo utilizados para estimar a integridade do concreto por meio da avaliação da velocidade de propagação de ondas ultrassônicas e classificados conforme Quadro 1. Os testes foram executados e distribuídos nas mesmas posições definidas para o item 2.3.2.

Quadro 1 – Relação entre a velocidade de impulso e a qualidade do concreto (Whitehurst, 1966)

Velocidade de propagação da onda ultrassônica no concreto (m/s)	Qualidade do concreto
>4500	Excelente
3500 a 4500	Bom
3000 a 3500	Regular
2000 a 3000	Ruim
<2000	Péssimo

Fonte: os autores.

2.3.5 Extração e ruptura de corpo de prova de concreto

Após o incêndio, foram extraídos 14 corpos de prova de concreto em cada protótipo, sendo 2 em cada altura pré-definida (“a”, “b” e “c”) nos pilares 3 e 4, e 2 na viga baldrame posicionada abaixo da porta. Também foram extraídos 2 corpos de prova do pilar referência, totalizando assim, 30 corpos de prova. Essas amostras foram extraídas e rompidas, conforme procedimento preconizado na NBR 7680-2:2015, para avaliar a resistência à compressão do concreto das estruturas, com o objetivo de comparar a resistência mecânica antes e depois do incêndio.

2.3.6 Umidade do concreto endurecido

Para a definição da umidade presente no concreto da estrutura, foram extraídos dois blocos de concreto do pilar referência, por meio de um cortador abrasivo a gasolina, não foi utilizado água para realizar a extração das amostras. As amostras, denominadas CP1 e CP2, foram pesadas e posteriormente colocadas em uma estufa por 24 horas a uma temperatura de 100 °C, após a amostra ser retirada da estufa, ela foi pesada novamente e assim, determinado o teor de umidade presente na estrutura durante o incêndio.

2.3.7 Resistência à tração do aço

Após o incêndio, foram retiradas 6 amostras da armadura longitudinal mais interna das estruturas, sendo 2 amostras na viga baldrame, posicionada abaixo da porta, e 2 amostras em cada pilar ensaiado (pilares 3 e 4). Também foram extraídas 2 amostras da armadura longitudinal do pilar referência. Totalizando 14 amostras que foram rompidas conforme NBR 6892-1:2013.

2.4 Indução do incêndio

A indução do incêndio ocorreu primeiramente no protótipo 2, para avaliar o pico de temperatura no interior dos pilares, e posteriormente no protótipo 1. Para isso, a carga de incêndio foi

posicionada de forma homogênea dentro da estrutura e, com o auxílio de uma madeira e um pano umedecido em óleo queimado, foi ateado fogo nos materiais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Análise da temperatura em função do tempo

Com o monitoramento da temperatura foi possível verificar as temperaturas máximas no interior dos protótipos. O gráfico apresentado na Figura 2 foi obtido através do sensor posicionado no interior da edificação, com ele, pode-se identificar que o pico de temperatura no protótipo 1 foi de 800 °C, atingido após 15 min de incêndio, este protótipo foi resfriado, por meio do combate direto, após a temperatura interna dos pilares atingirem o pico de temperatura de 92 °C (apresentado na Figura 3). A partir do ponto de resfriamento apresentado na Figura 2, pode-se observar uma queda de 124 °C em 1 min na temperatura no ambiente interno do protótipo 1.

Já no protótipo 2, o pico de temperatura foi de 738 °C, atingido 22 min após o início do incêndio e sua temperatura foi diminuindo gradativamente de forma natural.

Figura 2. Temperatura interna dos protótipos

Fonte: os autores.

O registro das temperaturas em ambos os protótipos foi finalizado após a temperatura no interior dos pilares diminuírem 15% (14 °C) em relação ao pico de temperatura (92 °C). Após a finalização das leituras, foi realizada uma média entre as temperaturas obtidas nas alturas “a”, “b” e “c” nos pilares P1 e P2 de cada protótipo. Assim, foram gerados os gráficos apresentados nas Figura 3 e Figura 4.

A partir da Figura 2, pode-se observar que a temperatura no ambiente interno foi mais elevada no protótipo 1, e diante disso, observou-se que os pilares atingiram o pico de temperatura mais rápido no protótipo 1, comparado ao protótipo 2.

Figura 3. Gráfico de temperatura da estrutura do protótipo 1

Fonte: os autores.

Figura 4. Gráfico de temperatura da estrutura do protótipo 2

Fonte: os autores.

As amostras, descritas no item 2.3.2, foram submetidas aos ensaios e foram obtidas as resistências de 21,87 MPa e 23,62 MPa, com uma resistência média de 22,74 MPa.

Os ensaios de esclerometria foram realizados no mesmo local antes e depois do incêndio. O Quadro 2 apresenta os resultados da resistência superficial do concreto, a partir destes dados, obteve-se uma média de 21,06 Mpa na resistência antes do incêndio, compatível com os valores encontrados na resistência à compressão do concreto. Pode-se observar também uma diminuição de 9% na média das resistências obtidas após o incêndio.

Quadro 2 – Resultados dos ensaios de Esclerometria

Protótipo	Peça Concretada	Altura	Resistência superficial do concreto pré incêndio (MPa)	Resistência superficial do concreto pós incêndio (MPa)
1	Pilar 3	A	20,76	17,48
1	Pilar 3	b	20,89	18,83
1	Pilar 3	c	17,21	16,81
1	Pilar 4	a	22,15	21,31
1	Pilar 4	b	21,73	18,56
1	Pilar 4	c	18,56	16,81
2	Pilar 3	a	22,01	20,89
2	Pilar 3	b	21,17	20,89
2	Pilar 3	c	21,45	21,03
2	Pilar 4	a	19,93	17,61
2	Pilar 4	b	22,29	18,29
2	Pilar 4	c	20,06	19,10
1	Viga	-	21,31	20,06
2	Viga	-	25,30	19,65

Fonte: os autores.

Por meio do Quadro 1 foi possível classificar a integridade do concreto a partir da velocidade do impulso das ondas ultrassônicas, os resultados foram apresentados no Quadro 3. Com eles, pode-se verificar uma redução média de 16% na velocidade do impulso, quando comparada a velocidade antes do incêndio, sendo 17% de redução nos ensaios realizados no protótipo 1 e 15% de redução nos ensaios realizados no protótipo 2, desta forma, foi possível observar uma redução na integridade do concreto presente na estrutura.

Quadro 3 – Resultados dos ensaios de ultrassom em concreto

Protótipo	Peça Concretada	Altura	VPU inicial (m/s)	VPU após incêndio (m/s)	Qualidade inicial do concreto	Qualidade do concreto após incêndio
1	Pilar 3	a	4441	3452	BOA	REGULAR
1	Pilar 3	b	4441	3708	BOA	BOA
1	Pilar 3	c	4234	3680	BOA	BOA
1	Pilar 4	a	4323	3473	BOA	REGULAR
1	Pilar 4	b	4156	3541	BOA	BOA
1	Pilar 4	c	4169	3405	BOA	REGULAR
2	Pilar 3	a	4273	3551	BOA	BOA
2	Pilar 3	b	4183	3659	BOA	BOA
2	Pilar 3	c	4217	3581	BOA	BOA
2	Pilar 4	a	4462	3630	BOA	BOA
2	Pilar 4	b	4494	3912	BOA	BOA
2	Pilar 4	c	4529	3880	EXCELENTE	BOA
1	Viga	-	4262	3723	BOA	BOA
2	Viga	-	4631	3560	EXCELENTE	BOA

Fonte: os autores.

Os corpos de prova extraídos dos protótipos foram cortados ao meio, obtendo, assim, um corpo de prova da face interna e outro corpo de prova da face externa. Os resultados obtidos após a ruptura estão apresentados no Quadro 4. Estes dados apresentam uma diminuição maior na resistência da amostra extraída da parte interna do pilar quando comparadas a diminuição da resistência da parte externa. Também pode-se observar que a média das resistências mecânicas obtidas para o protótipo 1 foram menores que as médias das resistências mecânicas obtidas para o protótipo 2.

Quadro 4 – Resistência à compressão dos corpos de prova extraídos

Protótipo	Peça Concretada	Altura	Resultados na face externa da estrutura (MPa)	Resultados na face interna da estrutura (MPa)	Percentual de diminuição da resistência (Externa x Interna)
1	Pilar 3	a	25,68	20,70	19,38 %
1	Pilar 3	b	22,71	17,71	22,03 %
1	Pilar 3	c	27,30	14,95	45,24 %
1	Pilar 4	a	28,43	18,59	34,59 %
1	Pilar 4	b	20,36	-	-
1	Pilar 4	c	36,69	20,58	43,91 %
2	Pilar 3	a	28,10	20,59	26,72 %
2	Pilar 3	b	34,67	-	-
2	Pilar 3	c	26,85	23,56	12,25 %
2	Pilar 4	a	29,75	20,83	29,99 %
2	Pilar 4	b	28,38	22,48	20,77 %
2	Pilar 4	c	32,04	18,70	41,62 %
1	Viga	-	23,37	20,53	12,16 %
2	Viga	-	26,89	21,89	18,61 %
-	Pilar Referência	-	34,42	-	-

Fonte: os autores.

O Quadro 5 apresenta o teor de umidade residual dos corpos de prova retirados do pilar referência, a fim de definir a umidade presente na estrutura dos protótipos. A partir desses dados, foi possível verificar que o concreto endurecido utilizado na estrutura ainda apresentava um teor de umidade médio de 4,81%. Segundo Hertz (2003), teores de umidade acima de 4% em massa possuem um alto risco de ocorrência de deslocamento.

Quadro 5 – Teor de umidade do concreto endurecido

Corpo de Prova	Teor de umidade
CP 1	4,76%
CP 2	4,86%

Fonte: os autores.

Após o incêndio surgiram fissuras nos pilares dos protótipos. Para demonstrar de forma mais clara, as fissuras foram demarcadas com uma caneta de cor amarela e podem ser observadas a partir da Figura 5. Segundo Lima (2005), as fissuras são resultado da retração da pasta provocada pela dessecação superficial do concreto devido à exposição às temperaturas elevadas.

Figura 5. (A) Protótipo 1 – Pilar 1 (B) Protótipo 1 – Pilar 2
(C) Protótipo 2 – Pilar 1 (D) Protótipo 2 – Pilar 2

Fonte: os autores.

Os fenômenos de “spalling” (Figura 6A) e “sloughing” (Figura 6B), foram observados em ambos os protótipos. Na Figura 6C é possível observar a eflorescência de sais cristalinos da superfície da estrutura. Já a Figura 6D é uma imagem aproximada do pilar 1 do protótipo 1, com ela pode-se observar de forma mais clara um exemplo das fissuras que surgiram na estrutura de concreto das edificações.

Figura 6. (A) “Spalling” (B) “sloughing” (C) Eflorescência (D) Fissuras

Fonte: os autores.

A partir dos resultados de ruptura à tração do aço (Quadro 6), foi possível observar que a resistência mecânica das amostras que foram retiradas dos protótipos após o incêndio não sofreu perda significativa quando comparada com a amostra retirada do pilar referência. Assim, a espessura do cobrimento não teve influência na redução da resistência do aço no protótipo 2 (redução inferior a 3%), e os pilares com menor cobrimento (pilares 4) tiveram maior resistência do aço quando comparados aos de maior cobrimento. Apesar dessa diferença, a redução não comprometeu a resistência residual do aço CA-50.

Quadro 6 – Resistência à tração do aço

Protótipo	Peça concretada	Altura	Média da resistência máxima à tração (MPa)
1	Pilar 3	b	644,8
1	Pilar 4	b	672,0
2	Pilar 3	b	664,2
2	Pilar 4	b	672,4
1	Viga	b	656,7
2	Viga	b	648,1
-	Pilar Referência	b	656,7

Fonte: os autores.

4. CONCLUSÕES

A partir do presente estudo realizado sobre o comportamento de uma edificação, com estrutura de concreto armado, após a ocorrência de um incêndio, tendo em vista a escala reduzida da edificação, as variáveis de cobertura de armadura e os métodos de combate ao incêndio, e utilizando a carga de incêndio de 1252 MJ/m² que possibilitou atingir temperaturas internas de 800 e 739 °C nos protótipos 1 e 2, respectivamente. Foi possível concluir que não houve degradação nas características mecânicas do aço utilizado na armadura dos pilares e vigas do protótipo, com isso, verificou-se que, apesar da espessura do cobrimento ser reduzida neste estudo, o concreto protegeu a armadura dos eventos externos. A umidade presente no concreto e o calor gerado pelo incêndio foram fatores que influenciaram a ocorrência das manifestações patológicas: spalling, sloughing, eflorescência e fissuras. Além disso, é possível identificar que a região do pilar localizada próximo a face interna da estrutura, sofreu maior degradação com o calor do que a região da face externa. Após o incêndio, houve uma diminuição na velocidade do pulso ultrassônico, apesar de, em modo geral, manter-se o parecer de classificação da qualidade do concreto. A resistência superficial do concreto obtido por meio do ensaio de esclerometria apresentou uma diminuição na resistência mecânica de 9% após o incêndio. O resfriamento natural apresentou melhor resultado em termos de preservação da integridade e resistência do concreto, enquanto o combate direto apresentou maiores níveis de deterioração. De forma geral, conclui-se que o resfriamento brusco afetou mais a redução da resistência do concreto após incêndio, porém, a estabilidade da estrutura de concreto armado em ambos os protótipos não foi comprometida, sendo necessário realizar apenas alguns reparos superficiais na estrutura.

REFERÊNCIAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7584: **Concreto endurecido – Avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão – Método de Ensaio**. Rio de Janeiro, 2012.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6892-1: **Materiais metálicos – Ensaio de Tração – Parte 1: Método de ensaio à temperatura ambiente**. Rio de Janeiro, 2013.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5738: **Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova**. Rio de Janeiro, 2015.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7680-2: **Concreto – Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto – Parte 1: Resistência a compressão axial**. Rio de Janeiro, 2015.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5739: **Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos**. Rio de Janeiro, 2019.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 8802: **Concreto endurecido – Determinação da velocidade de propagação de onda ultrassônica**. Rio de Janeiro, 2019.

Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. **RT CBMRS N° 03: Carga de incêndio**. Rio Grande do Sul, 2016.

CÁNOVAS, M. F. **Patologia e Terapia do Concreto Armado**. 1 Ed. Tradução de M. C. Marcondes; C. W. F. dos Santos; B. Cannabrava. São Paulo: Ed. Pini, 1988.

Hertz, K. D. **Limits of spalling off fire-exposed concrete**, Fire Safety Journal. 2003.

Lima, R. C. A. **Investigação do comportamento de concretos em temperaturas elevadas**. Tese (Doutorado em Construção) - PPGEC, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P.J.M. **Concreto: microestrutura, propriedades e materiais**. 2. ed. São Paulo: IBRACON, 2014.

NEVILLE, A. M.; BROOKS, J J. **Tecnologia do concreto**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman Editora Ltda, 2013.

PURKISS, J. A. **Fire safety engineering design of structures**. Oxford: Butterworth. Heinemann, 1996.

RIBEIRO, I. R. J. C et al. **Implantação de métodos de tratamento para combater as eflorescências**. Revista Principia - Divulgação Científica e Tecnológica do Ifpb, [S.L.], v. 1, n. 38, p. 43, 15 fev. 2018. Disponível em: <https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/article/view/1206>. Acesso em: 14 fev. 2024.

SANTOS, C. F. **Patologia de estruturas em concreto armado**. 2014. 91 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2014.

VELARDE, J. S. S. **Análise dos efeitos das interações entre pilares e vigas de estruturas de concreto armado em situação de incêndio**. 2018. Tese (Doutorado em Engenharia de Estruturas) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

WHITEHURST, E. A. **Evaluation of Concrete Properties from Sonic tests**. Detroit: American Concrete Institute, 1966. 96 p.